

UO‘K 336.711

**TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA
INNOVATSION BOSHQARUVDA RAHBARLIK USLUBLARINING JAMOA
FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA’SIRI**

Raxmanov Raxmon Radjabovich

*O‘zbekiston Respublikasi Bank – moliya akademiyasi
“Biznesni boshqarish” kafedrasining tinglovchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida raqamli transformatsiya jarayonlarining innovatsion boshqaruv tizimiga ta’siri va rahbarlik uslublarining jamoa faoliyati samaradorligiga qanday ta’sir ko‘rsatishi tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida transformatsion, transaksion va demokratik rahbarlik uslublarining bank jamoalariga ta’siri ko‘rib chiqilganligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion boshqaruv, tijorat banklari, rahbarlik uslubi, transformatsion liderlik, raqamli texnologiyalar, bank menejmenti.

Аннотация: В статье анализируется влияние процессов цифровой трансформации на систему управления инновациями в коммерческих банках и то, как стили лидерства влияют на эффективность работы команды. В исследовании изучалось влияние трансформационного, транзакционного и демократического стилей лидерства на банковские команды.

Ключевые слова: инновационный менеджмент, коммерческие банки, стиль руководства, трансформационное лидерство, цифровые технологии, банковское управление.

Abstract: The article analyzes the impact of digital transformation processes on the innovation management system in commercial banks and how leadership styles affect team performance. The study examined the impact of transformational, transactional and democratic leadership styles on banking teams.

Key words: innovative management, commercial banks, management style, transformational leadership, digital technologies, banking management.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning bank tizimida qo‘llanilishi rahbarlarning boshqaruv uslublariga bo‘lgan talablarni o‘zgartirmoqda [1]. Barcha sohalar kabi bank xizmatlarini ham o‘zgartirayotgan asosiy omillardan biri raqamli texnologiyalar xisoblanadi. Tijorat banklarida axborot texnologiyalaridan keng foydalanish jarayonlari bank rahbarlarining boshqaruv yondashuvlariga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank sektorining modernizatsiyasi va

innovatsion texnologiyalarni keng joriy etilishi dolzarb masalaga aylandi. Bunday jarayonlarda rahbarlarning boshqaruv uslublari, strategik qaror qabul qilishdagi yondashuvlari va jamoani boshqarishdagi faoliyati banklar raqobatbardoshligiga bevosita ta'sir qiladi.

Zamonaviy banklar mijozlar talabiga javob berish, raqobatbardoshlikni oshirish va yangi bozor imkoniyatlarini ishga solish uchun raqamli transformatsiyani amalga oshirmoqda. Ushbu jarayonda rahbarlik uslublarning jamoa faoliyati samaradorligiga ta'siri muhim ahamiyat kasb etadi.

Tijorat banklarida raqamli transformatsiyaning asosiy yo'nalishlari sifatida moliyaviy tranzaksiyalar xavfsizligini ta'minlash va shaffoflikni oshirishda **Blokcheyn texnologiyalari**, kreditlash va risklarni boshqarish tizimlarini takomillashtirishda **Sun'iy intellekt va Big Data**, mijozlarga yanada qulay xizmatlar taqdim etishda **mobil va internet-banking xizmatlari** hamda moliyaviy ma'lumotlarning ishonchligini ta'minlashda **kiberxavfsizlik tizimlarini** o'z ichiga oladi.

Misol uchun, 2023-yilda O'zbekiston tijorat banklarida mobil ilovalardan foydalanish darajasi 60% ga yetdi. Shu bilan birga, banklarning transformatsion rahbarlik yondashuvini tatbiq etgan holda, sun'iy intellekt asosidagi mijozlarni baholash tizimini joriy etdi va bu kredit portfeli sifatining 15% ga yaxshilanishiga olib keldi.

Innovatsion boshqaruv tijorat banklarida yangi texnologiyalarni joriy qilish va raqamli ekotizimni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda rahbarlarning boshqaruv uslublari muhim rol o'ynaydi [2].

Tijorat banklari raqobat kuchayib borayotgan moliya bozorida o'z raqobatbardoshligini saqlab qolish va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy qilishga majbur bo'lmoqda. Aynan shunday jarayonlarda rahbarlik uslublari muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion boshqaruv – bu bank faoliyatining barcha yo'nalishlarida texnologik yangiliklarni muvaffaqiyatli tatbiq qilish orqali samaradorlikka erishish jarayonidir. Bunda rahbarlarning boshqaruv yondashuvi muhim o'rin tutadi [3].

Tijorat banklarida qo'llaniladigan asosiy rahbarlik uslublarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan, transformatsion rahbarlar bank tizimida innovatsiyalarni rag'batlantiradi va jamoani kelajak maqsadlariga yo'naltiradi, bunda xodimlarning motivatsiyasi oshadi, yangi texnologiyalarni joriy qilish tezlashadi hamda jamoa ichida ijodkorlik va tashabbuskorlik kuchayadi.

Transaksion rahbarlar esa an'anaviy bank boshqaruvida qo'llanib, jarayonlarni qat'iy nazorat qiladi va natijalarga e'tibor qaratadi [4]. Bu uslub orqali bank operatsiyalarining aniq va barqaror amalga oshirilishi ta'minlanadi, risklarni

boshqarishda samarali bo‘ladi hamda jamoaviy ijodiy yondashuvni cheklashi ehtimoli mavjud bo‘ladi [5].

Yuqoridagilardan tashqari, demokratik rahbarlar bank jamoasining qaror qabul qilish jarayoniga faol ishtirok etishini ta‘minlaydi. Bunda ochiq muloqot va hamkorlik rivojlanadi, xodimlarning innovatsion loyihalarga qiziqishi oshadi va bank xizmatlari sifatini yaxshilashga xizmat qiladi [6].

Tijorat banklarida samarali rahbarlik strategiyalari – bu bankning raqobatbardoshligini oshirish, xodimlar salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko‘rsatish maqsadida rahbarlar tomonidan qo‘llaniladigan yondashuvlar majmuasidir [7].

Hozirgi rivojlangan davlatlar qatoriga qo‘shilish uchun raqamli transformatsiya jarayonlarida rahbarlar bozor va texnologik o‘zgarishlarga tez javob beradigan **moslashuvchan boshqaruv**, xodimlarni yangi g‘oyalarga ilhomlantiradigan **innovatsion madaniyatni shakllantirish**, Big Data, sun‘iy intellekt va blokcheyn imkoniyatlaridan foydalanish orqali **raqamli texnologiyalarni strategik qo‘llash hamda** demokratik rahbarlik elementlarini qo‘llash orqali xodimlarni ishtirok ettirishda **jamoaviy qaror qabul qilish** strategiyalarni qo‘llashi tavsiya etiladi:

Tijorat banklarida raqamli transformatsiya jarayoni boshqaruv uslublarining samaradorligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Transformatsion va demokratik rahbarlik usublari innovatsion jarayonlarni tezlashtirish va jamoaning umumiy samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Bank rahbarlari zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy qilishda moslashuvchan va strategik yondashuvni qo‘llashi lozim.

Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish nafaqat texnikaviy, balki boshqaruv yondashuviga ham bog‘liq. Transformatsion va demokratik rahbarlik usublari bank tizimida yangi texnologiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun innovatsion boshqaruvni kuchaytirish bugungi kunning dolzarb talablaridan biridir.

XULOSALAR

1. Raqamli transformatsiya nafaqat texnologik, balki inson resurslariga tayanadigan jarayondir. Bank tizimida yangi texnologiyalarni joriy etish, raqamli platformalar bilan ishlash, ma‘lumotlarni avtomatlashtirishning barchasi jamoaning ishtiroki va moslashuvchanligini talab qilishi aniqlandi.

2. Demokratik va innovatsion rahbarlik usublari xodimlar orasida motivatsiyani oshirish, o‘zgarishlarga ijobiy munosabat bildirish va yangiliklarni tez o‘zlashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu esa umumiy samaradorlikka bevosita ta‘sir etishini ko‘rsatdi.

3. Avtoritar boshqaruv uslublari qisqa muddatli samaradorlikni ta'minlashi mumkin, biroq uzoq muddatli transformatsiyalarda, xususan, raqamli o'zgarishlarda bu uslub jamoaviy faollikni pasaytirishi aniqlandi.

4. Raqamli boshqaruv vositalaridan (CRM, ERP, HRM tizimlari) foydalanish jamoa ishini monitoring qilish, baholash va nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etishiga xulosa qilindi.

5. Innovatsion boshqaruv va raqamli liderlik raqobatbardosh bank tizimini shakllantirishda strategik omil hisoblanadi. Bunday rahbarlar o'z jamoalarini o'zgarishlarga tayyorlashi, tashabbuskorlikni rag'batlantirish va bankning ichki muhitida o'zgarishlar uchun qulay sharoit yaratishi ko'rsatildi.

6. Tahlil shuni ko'rsatdiki, raqamli transformatsiya jarayonlarida jamoaning faol ishtiroki va rahbarning ilg'or uslublardan foydalanishi bank faoliyatining samaradorligini oshirishda sezilarli natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF–5992-sonli Farmoni.

2. Gulyamova A.L. Bank tizimining raqamli transformatsiyasi jarayonida raqamli ekotizim. //“Xalqaro moliya va hisob” ilmiy jurnali. No2, aprel, 2021.

3. Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations*. Pearson.

4. Goleman, D. (2000). *Leadership that gets results*. Harvard Business Review, 78(2), 78-90.

5. Bass, B. M. (1990). *From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision*. Organizational Dynamics, 18(3), 19-31.

6. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management*. Pearson Education.

7. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi. Darslik. T: Iqtisod-moliya, 2017. 535-540 b.